

НАУКОМЕТРИЯ В ЦЕЛОМ

Громов Ярослав Сергеевич

Сотрудник компании I-EDU GROUP Узбекистан

Специальность: научный отдел – начинающий учёный

“Андижанский государственный медицинский институт”,

iiedugroup@gmail.com

РУз, г. Андижан.

Вступительные слова Юджина Гарфилда.

Юджин Гарфилд

(р.16 сентября 1925 г.)

- Д-р Ю. Гарфилд - выдающийся специалист в области информатики, ему принадлежит идея использования научных ссылок, как поискового термина (журнал Science, 1955 г., №3759) для получения информации об исследованиях и научных открытиях
- На грант ННФ США в 1955 г. был выполнен экспериментальный указатель цитирования по генетике

Первая публикация: Garfield E. Citation indexes for science. A new dimension in documentation through association of ideas / E. Garfield // Science. - 1955.-Vol. 122, № 3159.-P. 108-111.

Наукометрические идеи появились у него под вдохновением от статьи «As We May Think» Вэнневера Буша 1945 года.

В 1958 году Ю.Гарфилд основал Институт научной информации, США (**Institute for Scientific Information, ISI**) в Филадельфии, Пенсильвания.

В 1963 году начал издания на постоянной основе библиографических указателей научного цитирования **Science Citation Index (SCI)**.

С 1955 года он работает над созданием Института Научной Информации. Создание Индекса Цитирования позволило высчитывать Импакт-фактор. Это привело к открытию: оказалось, что журналы «**Science**» и «**Nature**» были ядром для всей точной науки.

Данная монография – исчерпывающий обзор ряда современных методик и техник мониторинга и оценки прогресса научных исследований и технологий. Я увлеченно наблюдаю за процессом развития такого вида исследований, от наукометрии до вебометрии и альтметрии. Многие из этих исследовательских направлений появились на свет и развивались в стенах Института научной информации. Институт научной информации был создан в 1954 г. в Филадельфии. Во время моих многочисленных визитов в Советский Союз, а потом и в Россию я был приятно удивлен интересом, проявленным советскими и российскими учеными к разработкам Института научной информации, например, среди прочих, к Current Contents, Science Citation Index и Journal Citation Reports. Этот значительный интерес шел вразрез с крайне ограниченной доступностью этих информационных ресурсов, за исключением Current Contents. В те времена Советский Союз имел только 10 подписок на Science Citation Index. В 1992 г. Институт научной информации стал составной частью компании Thomson Reuters.

Сегодня Thomson Reuters Web of Science, наследница Science Citation Index, доступна тысячам ученым в России и соседних странах. Наукометрические показатели широко используются при оценке и продвижении научных сотрудников, выделении грантов и приеме на работу научно-исследовательского персонала. Однако мне хотелось бы подчеркнуть, что эти количественные данные не должны использоваться как единственный критерий оценки качества исследований научного учреждения или индивидуальных исследователей. Эти показатели могут способствовать формированию взвешенного экспертного суждения. Использование количественных данных без должного предварительного обучения обращению с ними и критического взгляда может воспрепятствовать прогрессу исследований и научных сотрудников.

Introduction by Eugene Garfield.

Юджин Гарфилд

(р.16 сентября 1925 г.)

- Д-р Ю. Гарфилд - выдающийся специалист в области информатики, ему принадлежит идея использования научных ссылок, как поискового термина (журнал Science, 1955 г., №3759) для получения информации об исследованиях и научных открытиях
- На грант ННФ США в 1955 г. был выполнен экспериментальный указатель цитирования по генетике

Первая публикация: Garfield E. Citation indexes for science. A new dimension in documentation through association of ideas / E. Garfield // Science. - 1955.-Vol. 122, № 3159.-P. 108-111.

Наукометрические идеи появились у него под вдохновением от статьи «As We May Think» Вэнневера Буша 1945 года.

В 1958 году Ю.Гарфилд основал Институт научной информации, США (**Institute for Scientific Information, ISI**) в Филадельфии, Пенсильвания.

В 1963 году начал издания на постоянной основе библиографических указателей научного цитирования **Science Citation Index (SCI)**.

С 1955 года он работает над созданием Института Научной Информации. Создание Индекса Цитирования позволило высчитывать Импакт-фактор. Это привело к открытию: оказалось, что журналы «**Science**» и «**Nature**» были ядром для всей точной науки.

This monograph is an exhaustive review of a number of modern methods and techniques for monitoring and evaluating the progress of scientific research and technology. I enthusiastically observe the development of this type of research, from scientometrics to webometrics and altmetry. Many of these research areas were born and developed within the walls of the Institute of Scientific Information. The Institute for Scientific Information was established in 1954 in Philadelphia. During my numerous visits to the Soviet Union, and later to Russia, I was pleasantly surprised by the interest shown by Soviet and Russian scientists in the developments of the Institute of Scientific Information, for example, among others, to Current Contents, Science Citation Index and Journal Citation Reports. This significant interest ran counter to the extremely limited availability of these information resources, with the exception of Current Contents. At that time, the Soviet Union had only 10 subscriptions to the Science Citation Index. In 1992, the Institute for Scientific Information became part of Thomson Reuters. Today, the Thomson Reuters Web of Science, the successor to the Science Citation Index, is available to thousands of scientists in Russia and neighboring countries. Scientometric indicators are widely

used in the evaluation and promotion of researchers, the allocation of grants and the recruitment of research staff. However, I would like to emphasize that these quantitative data should not be used as the only criterion for evaluating the quality of research by a scientific institution or individual researchers. These indicators can contribute to the formation of a balanced expert judgment. The use of quantitative data without proper prior training in how to handle it and a critical eye can hinder the progress of research and researchers.

Аннотация

Web of Knowledge (Web of Science) – поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций, разрабатываемая и предоставляемая компанией Thomson Reuters. Web of Knowledge охватывает материалы по естественным, техническим, биологическим, общественным, гуманитарным наукам и искусству. Платформа обладает встроенными возможностями поиска, анализа и управления библиографической информацией.

Академия Google (Google Scholar) – свободно доступная поисковая система, обеспечивающая полнотекстовый поиск научных публикаций всех форматов и дисциплин. Система работает с ноября 2004 года, первоначально в статусе бета-версии. Индекс Google Scholar включает в себя большинство рецензируемых онлайн журналов Европы и Америки крупнейших научных издательств. По функциям он похож на свободно доступные системы Scirus от Elsevier, CiteSeerX и getCITED (в настоящий момент поддерживается только CiteSeerX), а также на платные сервисы Scopus и Web of Science.

РИНЦ - библиографическая база данных научных публикаций российских ученых. Для получения необходимых пользователю данных о публикациях и цитируемости статей на основе базы данных РИНЦ разработан аналитический инструментарий Science Index. Проект РИНЦ разрабатывается с 2005 года компанией «Научная электронная библиотека» (ELIBRARY.ru). Библиометрические БД: Текущая ситуация и накопление информации за длительный период времени (статика и динамика)

Abstract

Web of Knowledge – Web of Science) is a search platform that combines abstract databases of publications in scientific journals and patents, including databases that take into account mutual citation of publications, developed and provided by the company Thomson Reuters. Web of Knowledge covers materials on natural, technical, biological, social, humanities, and the arts. The platform has built- in capabilities for searching, analyzing, and managing bibliographic information.

Google Scholar is a freely available search engine that provides full- text search for scientific publications in all formats and disciplines. The system has been running since November 2004, initially in beta status. The Google Scholar index includes most of the peer-reviewed online journals of Europe and America's largest scientific publishers. In terms of functions, it is similar to freely available systems Scirus from Elsevier, CiteSeerX, and getCITED (currently supported only by CiteSeerX), as well as for the paid services Scopus and Web of Science.

RSCI is a bibliographic database of scientific publications of Russian scientists. To obtain the necessary data for the user on publications and citations of articles based on the RSCI database, the analytical tool Science Index has been developed. The RSCI project has been developed since 2005 by the Scientific Electronic Library Company (ELIBRARY.ru). Bibliometric databases: Current situation and accumulation of information over a long period of time (statics and dynamics)

Вступление

Наукометрия — дисциплина, изучающая эволюцию науки через многочисленные измерения и статистическую обработку научной информации (количество научных статей, опубликованных в данный период времени, цитируемость и т. д.).

Наукометрию применяют как абсолютную основу оценки выполнения и финансирования различных научных единиц (институтов, команд, индивидуумов).

Термин «наукометрия» был впервые введен В. В. Налимовым в монографии «Наукометрия: Изучение науки как информационного процесса» (1969), изданной совместно с З. М. Мульченко.

Существует точка зрения, что наука, как одна из наиболее интеллектуально требовательных и сложных человеческих деятельностей, не может быть просто оценена по универсальной «наукометрической» формуле. Тем не менее, подзадача измерения отдельных количественных характеристик научной информации в конкретных научных областях решается в той или иной степени. В настоящее время в мире, а в последние годы и в России, наукометрические данные (прежде всего, индексы цитирования и Хирша) широко используются для различного рода отчётности научных учреждений и отдельных учёных. Качество наукометрических оценок часто критикуется, особенно при их использовании в гуманитарных науках. Для получения более качественных оценок продуктивности или качества научных единиц используют различные процедуры экспертных оценок, из которых рецензирование является наиболее распространённой. Однако экспертные оценки, при их потенциально более высоком качестве по сравнению с наукометрическими оценками, имеют большую субъективность.

Наукометрия, наряду с библиометрией и вебометрикой, является составляющей частью инфометрии.

Introduction

Scientometrics is a discipline that studies the evolution of science through multiple measurements and statistical processing of scientific information (the number of scientific articles published in a given time period, citation, etc.). Scientometrics is used as an absolute basis for evaluating the performance and funding of various scientific units (institutions, teams, individuals). The term "scientometrics" was first introduced by V. V. Nalimov in the monograph "Scientometrics: The study of science as an information process" (1969), published jointly with Z. M. Mulchenko. There is a point of view that science, as one of the most intellectually demanding and complex human activities, cannot simply be evaluated according to a universal "scientometric" formula. Nevertheless, the subproblem of measuring individual

quantitative characteristics of scientific information in specific scientific fields is solved to a greater or lesser extent. Currently, in the world, and in recent years in Russia, scientometric data (primarily citation and Hirsch indices) are widely used for various types of reporting of scientific institutions and individual scientists. The quality of scientometric assessments is often criticized, especially when used in the humanities. To obtain better estimates of the productivity or quality of scientific units, various peer review procedures are used, of which peer review is the most common. However, expert assessments, with their potentially higher quality compared to scientometric assessments, have a greater subjectivity. Scientometrics, along with bibliometrics and webometrics, is an integral part of infometrics.

Ключевые слова

Наукометрия , цитируемость , наукометрические данные, библиометрия, вебометрика, инфометрия

Keywords

Scientometrics, citation, scientometric data, bibliometrics, webometrics, infometrics

Цели исследования

Цель наукометрических исследований — дать объективную картину развития научного направления, оценить его актуальность, потенциальные возможности, законы формирования информационных потоков и распространения научных идей.

Purpose of the study

The purpose of scientometric research is to give an objective picture of the development of the scientific direction, to assess its relevance, potential opportunities, the laws of the formation of information flows and the dissemination of scientific ideas.

Материал и методы исследования

(Рисунок 1, Наукометрия в целом)

Наукометрия - это изучение измерения и анализа науки, техники и инноваций. Основные вопросы исследований включают измерение воздействия, справочные наборы статей для изучения воздействия журналов и институтов, понимание научных цитат, составление карт научных областей и разработку показателей для использования в контексте политики и управления. Смотрите (Рисунок 1, Наукометрия в целом)

Библиометрия и наукометрия-это две тесно связанные области, которые направлены на измерение научных публикаций и науки в целом. Многие исследования, относящиеся к этой теме, включают анализ цитирования или изучение того, как ученые цитируют друг друга в публикациях. Данные о цитировании авторов могут многое рассказать о научных сетях и научных коммуникациях, связях между учеными и развитии областей знаний с течением времени. Смотрите (Рисунок 1, Наукометрия в целом)

Вебометрия, также называемая киберметрикой, является относительно новой информационной дисциплиной, целью которой является количественное измерение веб-явлений. Под веб-феноменами мы подразумеваем количество гиперссылок на веб-сайте, их структуру и модели использования веб-пользователями, а также их взаимные ссылки на другие веб-сайты. Вообще говоря, эти данные могут быть добыты веб-сайтами поисковых систем, хотя некоторые эксперты в области вебометрии рекомендуют использовать эвристику очистки данных для обеспечения их надежности. Смотрите (Рисунок 1, Наукометрия в целом)

Наукометрия — дисциплина, изучающая эволюцию науки через многочисленные измерения и статистическую обработку информации. Наукометрию часто применяют как абсолютную основу оценки выполнения и финансирования различных организационных единиц (институтов, команд, индивидуумов, а также проектов и разработок). Смотрите (Рисунок 1, Наукометрия в целом)

Термин «наукометрия» был впервые введен в монографии В.В. Налимова, З. М. Мульченко «Наукометрия: изучение науки как информационного процесса» (1969). Затем появились различные переводы.

Индекс цитирования научных статей (ИЦ) — реферативная база данных научных публикаций, индексирующая ссылки, указанные в пристатейных списках этих публикаций, и предоставляющая количественные показатели этих ссылок.

Первый индекс цитирования был связан с юридическими ссылками и датируется 1873 г. (Shepard's Citations). См. также Index Medicus (1879 г.). Последний просуществовал вплоть до 2004 г. В 1960 году Институт научной информации (ISI), основанный Юджином Гарфилдом, ввёл индекс цитирования для статей, опубликованных в научных журналах, положив начало Science Citation Index (SCI), а затем включив в него индексы цитирования по общественным наукам (Social Sciences Citation Index, SSCI) и искусствам (Arts and Humanities Citation Index, AHCI; в настоящий момент – еще ряд индексов). ИЦ представлен, например, в Web of Science. Начиная с 2006 г. появились другие источники подобных данных (например, Google Scholar).

h-индекс (индекс Хирша) – наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. аргентино-американским физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности ученого, группы ученых, научной организации или страны в целом, основанной на количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

h-индекс вычисляется на основе распределения цитирований работ данного исследователя. Смотрите (Рисунок 2, h-index)

(Рисунок 2, h-index)

Согласно Хиршу: Учёный имеет индекс h , если h из его N_p статей цитируются как минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся $(N_p - h)$ статей цитируются не более, чем h раз каждая.

Material and research methods

(Figure 1, Scientometrics in general)

Scientometrics is the study of measuring and analyzing science, technology and innovation. Major research issues include the measurement of impact, reference sets of articles to investigate the impact of journals and institutes, understanding of scientific citations, mapping scientific fields and the production of indicators for use in policy and management contexts. See (Figure 1, Scientometrics in general)

Bibliometrics and Scientometrics are two closely-related fields that aim to measure scientific publications and science in general. A lot of the research that falls under this topic involves citation analysis, or examining how scholars cite one another in publications. Author citation data can show a lot about scholar networks and scholarly communication, linkages between scholars, and the development of areas of knowledge over time. See (Figure 1, Scientometrics in general)

Webometrics also called cybermetrics is a relatively new information discipline that aims to quantitatively measure web phenomena. By web phenomena we mean the number of hyperlinks on a web site, their structure and patterns of use by web users, and their reciprocal links by other websites. Generally speaking, this data can be mined by search engine websites although several experts in webometrics recommend the use of data cleansing heuristics to ensure their reliability. See (Figure 1, Scientometrics in general)

Scientometrics is a discipline that studies the evolution of science through multiple dimensions and statistical processing of information. Scientometrics is often used as an absolute basis for evaluating the implementation and financing of various organizational units (institutions, teams, individuals, and projects and developments). See (Figure 1, Scientometrics in general)

The term "scientometrics" was first introduced in the monograph of V. V. Nalimov, Z. M. Mulchenko "Scientometrics: the study of science as an information process" (1969). Then various translations appeared.

Citation Index of scientific articles — CI) – abstract a database of scientific publications that indexes the references listed in the article lists of these publications and provides quantitative indicators of these references.

The first citation index was linked to legal references and dates back to 1873 (Shepard's Citations). See also Index Medicus (1879). The latter lasted until 2004. In 1960, the Institute for Scientific Information (ISI), founded Eugene Garfield, introduced the citation index for articles

published in scientific journals, marking the beginning of Science Citation Index (SCI), and then including the Social Sciences Citation Index (SSCI) and the Arts and Humanities Citation Index (AHCI; currently, a number of other indexes). CI is represented, for example, in the Web of Science. Since 2006, other sources of similar data have appeared (for example, Google Scholar).

The h-index (Hirsch index) is a scientometric indicator proposed in 2005 by the Argentine – American physicist Jorge Hirsch from the University of California, San Diego. The Hirsch index is a quantitative measure of the productivity of a scientist, a group of scientists, a scientific organization, or a country as a whole, based on the number of publications and the number of citations of these publications.

the h-index is calculated based on the distribution of citations of the works of this researcher. See (Figure 2, h-index)

(Figure 2, h-index)

According to Hirsch: A scientist has an index h if h of his N_p articles are cited at least h times each, while the remaining $(N_p - h)$ articles are cited no more than h times each.

Результаты

Примеры вычисления h-индекса: Если ученый имеет индекс h , он опубликовал h статей, на каждую из которых сослались как минимум h раз. Так, если у данного исследователя опубликовано 100 статей, на каждую из которых имеется лишь одна ссылка, его h -индекс равен 1. Таким же будет индекс исследователя, опубликовавшего одну статью, на которую сослались 100 раз. В то же время, если среди публикаций исследователя имеется – 1 статья с 9 цитированиями, – 2 статьи (включая уже упомянутую статью с 9 цитированиями) с ≥ 8 цитированиями, – 3 статьи с ≥ 7 цитированиями, ... – 5 статей с ≥ 5 цитированиями, ... – 9 статей с ≥ 1 цитированием каждой из них, то его h -индекс равен 5 (так как на 5 его статей сослались как минимум по 5 раз).

g -индекс – индекс для измерения научной продуктивности, рассчитываемый на основе библиометрических показателей (2006, Leo Egghe) Индекс рассчитывается на основе распределения цитирований, полученных публикациями ученого, следующим образом: Для данного множества статей, отсортированного в порядке убывания количества цитирований, которые получили эти статьи, g -индекс – это наибольшее число, такое что g самых цитируемых статей получили (суммарно) не менее g^2 цитирований. (Борьба с проблемами h -индекса)

i -индекс - индекс публикационной активности научной организации, рассчитываемый на основе библиометрических показателей. Предложен в 2006 г. независимо М. Космульским и Г. Пратхапом. Индекс рассчитывается на основе распределения индекса Хирша ученых из данной научной организации: Научная организация имеет индекс i , если не менее i ученых из этой организации имеют h -индекс не менее i .

-Направление «О разумном и обоснованном применении индикаторов» -«Типовые сценарии» использования рейтингов и многое другое -Исследовательские фронты Метод библиографического связывания (ретроспективный метод) Метод коцитирования (проспективный метод) Смотрите (Рисунок 3, Метод коцитирования)

(Рисунок 3,Метод коцитирования)

Results

Examples of calculating the h-index: If a scientist has an h index, he has published h articles, each of which has been referred to at least h times. So, if a given researcher has published 100 articles, each of which has only one link, his h-index is equal to 1. The index of the researcher who published one article that was referenced 100 times will be the same. At the same time, if among the publications of the researcher there is -1 article with 9 citations, - 2 articles (including the already mentioned article with 9 citations) with ≥ 8 citations, - 3 articles with ≥ 7 citations, ... - 5 articles with ≥ 5 citations, ... - 9 articles with ≥ 1 citation of each of them, then his h-index is 5 (since 5 of his articles were referred to at least 5 times).

g-index-an index for measuring scientific productivity, calculated on the basis of bibliometric indicators (2006, Leo Eggh) The index is calculated based on the distribution of citations received by the scientist's publications as follows: For a given set of articles, sorted in descending order of the number of citations that these articles received, the g-index is the largest number, such that the g most cited articles received (in total) at least g^2 citations. (Dealing with h-index problems)

i-index - the index of publication activity of a scientific organization, calculated on the basis of bibliometric indicators. Proposed in 2006 independently by M. Kosmulsky and G. Prathap. The index is calculated based on the distribution of the Hirsch index of scientists from a given

scientific organization: Научная A scientific organization has an index of i if at least i scientists from this organization have an h -index of at least i .

- Direction "On the reasonable and reasonable use of indicators" - "Typical scenarios" of the use of ratings and much more-Research fronts Bibliographic linking method (retrospective method) Citation method (prospective method) See (Figure 3, Cocytising method)

(Figure 3, Cocytising method)

Заключение

Импакт-фактор (ИФ, IF) – численный показатель важности научного журнала. С 60-х годов прошлого века он ежегодно рассчитывается Институтом научной информации (ISI, который в 1992 г. был приобретен корпорацией Thomson и ныне называется Thomson Scientific) и публикуется в журнале Journal Citation Report. В соответствии с ИФ (в основном, в других странах, но в последнее время и в России) оценивают уровень журналов, качество статей, опубликованных в них, дают финансовую поддержку исследователям и принимают сотрудников на работу. Расчёт импакт-фактора основан на 3-х летнем периоде. Например, импакт-фактор журнала в 2011 году: $IF_{2011} = A/B$, где: A – число цитирований в течение 2011 г. в журналах, отслеживаемых ISI, для статей,

опубликованных в данном журнале в 2009-2010 гг.; В – число статей, опубликованных в данном журнале в 2009-2010 гг.

В 1974 году в ВИНТИ были предприняты попытки создания отечественного указателя научного цитирования (УНЦ), который в технологическом плане должен был стать «аналогом» SCI. В 1987 году Китай запускает проект по созданию Китайского индекса научного цитирования Chinese Science Citation Index, а в 1988 году появляется его конкурент – China Scientific and Technical Papers and Citations. В 1997 году начинается разработка китайского индекса цитирования по общественным наукам Chinese Social Sciences Citation Index. В 1995 году Япония приступает к созданию национального индекса цитирования Citation Database for Japanese Papers, разработчиком которого становится Национальный институт информатики Японии. Разработки национальных индексов ведутся в Тайване (Taiwan Humanities Citation Index), а также в ряде европейских стран (Польша Испания). Национальные индексы и Web of Science Проект «1000 журналов»

Модель vs. Действительность. Неотъемлемое свойство любой Модели -«Не догма, а руководство к действию» -Что такое индикатор? (Эвристическая) природа индикаторов - Постоянная критика и постоянное усовершенствование индикаторов. Нарботка аппарата. Новый этап: Big Data – структурированная и неструктурированная информация - «Сложная» математика и методология -Положительная и отрицательная роль библиометрических БД. Доказательность. Подход «от данных»

Conclusions

The impact factor (IF) is a numerical indicator of the importance of a scientific journal. Since the 60s of the last century, it has been calculated annually by the Institute for Scientific Information (ISI, which in 1992 was acquired by the Thomson Corporation and is now called Thomson Scientific) and published in the Journal Citation Report. In accordance with the IF (mainly in other countries, but recently in Russia), they evaluate the level of journals, the quality of articles published in them, give financial support to researchers and hire employees. The impact factor calculation is based on a 3-year period. For example, the journal impact factor in 2011: $IF_{2011} = A/B$, where: A is the number of citations during 2011 in journals tracked by ISI for articles

published in this journal in 2009-2010; B – number of articles published in this journal in 2009-2010

In 1974, attempts were made in VINITI to create a domestic index of scientific citation (UNC), which in technological terms was to become an "analog" of SCI. In 1987, China launched a project to create the Chinese Science Citation Index, and in 1988, its competitor-China Scientific and Technical Papers and Citations. In 1997, the development of the Chinese Social Sciences citation index began Citation Index. In 1995, Japan began to create a national citation index, the Citation Database for Japanese Papers, developed by the National Institute of Computer Science of Japan. The development of national indices is carried out in Taiwan (Taiwan Humanities Citation Index), as well as in a number of European countries (Poland, Spain).National Indexes and Web of Science Project " 1000 magazines»

The vs model. Reality. An essential property of any Model - "Not a dogma, but a guide to action" - What is an indicator? The (heuristic) nature of indicators - Constant criticism and constant improvement of indicators. Operating time of the device. New stage: Big Data-structured and unstructured information - "Complex" mathematics and methodology - The positive and negative role of bibliometric databases. Evidence-based approach. The "from data" approach»

Полезные цитаты

Д. Прайс: «Научная статья отнюдь не является единицей информации, которую публикуют, накапливают, находят и выдают по требованию. Она — меняющаяся часть социальной ткани науки, и она производится в одних условиях, а используется в других».

Дж. Бернал: «Обзоры и карты столь же необходимы в науке, как и в навигации. Они заслуживают того, чтобы им сегодня уделяли больше внимания. Основные области исследования требуют четкого указания границ, а список основных проблем данной отрасли должен пересматриваться в короткие сроки»

Д. Прайс : научные работы «конгломерируются в континенты и государства»

Useful quotes

D. Price: "A scientific article is not a unit of information that is published, accumulated, found and given out on demand. It is a changing part of the social fabric of science, and it is produced in some conditions and used in others."

J. Bernal: "Surveys and maps are as necessary in science as they are in navigation. They deserve more attention today. The main areas of research require a clear indication of the boundaries, and the list of the main problems of this industry should be reviewed in a short time»

D. Price: scientific works " conglomerate into continents and states»

Благодарности

Выражаю огромную благодарность всем , кто внёс вклад в наукометрию. Это огромное продвижение! Тем самым мы молодые учёные , учимся благодаря вашим трудам!

Acknowledgments

I express my deep gratitude to everyone who contributed to scientometrics. This is a huge promotion! Thus, we are young scientists, we learn thanks to your labors!

Список Литературы

<https://core.ac.uk/download/pdf/193908667.pdf> М.А.Акоев, В.А. Маркусова. О.В .
Москалева В.В.Писляков РУКОВОДСТВО ПО НАУКОМЕТРИИ: индикаторы Развития
науки и Технологии

<https://cyberleninka.ru/article/n/v-v-nalimov-i-rossiyskaya-naukometriya> В. В. Налимов и
Российская наукометрия

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Научное наследие Дальнего Востока
<https://www.cnb.dvo.ru/glavnaya/issledovatelyam/naukometriya/>

Научная библиотека им. М.Горького- <http://lib.law.spbu.ru/Naukmetriya.aspx>

Наукометрия и ее влияние на развитие современной науки

https://www.researchgate.net/publication/332892171_Naukometria_i_ee_vlianie_na_razvitie_so_vremennoj_nauki

References

<https://core.ac.uk/download/pdf/193908667.pdf> M. A. Akaev, V. A. Markusova. O. V. Moskaleva V. V. Pislyakov GUIDE TO SCIENTOMETRICS: Indicators of the Development of science and Technology

<https://cyberleninka.ru/article/n/v-v-nalimov-i-rossiyskaya-naukometriya> V. V. Nalimov and Russian scientometrics

ELECTRONIC LIBRARY Scientific Heritage of the Far East
<https://www.cnb.dvo.ru/glavnaya/issledovatelyam/naukometriya/>

M. Gorky Scientific Library - <http://lib.law.spbu.ru/Naukmetriya.aspx>

Scientometrics and its impact on the development of modern science
https://www.researchgate.net/publication/332892171_Naukometria_i_ee_vlianie_na_razvitie_so_vremennoj_nauki

